

RELAÇÃO ENTRE O FENÓTIPO COR DA PELE E O ASPECTO DA CÚSPIDE DO 1º MOLAR INFERIOR PERMANENTE ¹

Anne Augusta Rocha Simões ²

Ana Cláudia Amorim Gomes ³

Luis Carlos Cavancanti Galvão ⁴

Eliane Helena Alvim de Souza ⁵

Arnaldo de França Caldas Júnior ⁶

Hilda Teixeira de Carvalho Dourado ⁷

Fecha de publicación: 01/07/2013

SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 Material e Método; 3 Resultados; 4 Discussão; 5 Conclusão; 6 Referências.

RESUMO: A estimativa do fenótipo cor da pele é um dos meios de identificação humana. O objetivo do presente estudo foi analisar o uso do aspecto anatômico das cúspides do primeiro molar inferior, como método auxiliar na estimativa do fenótipo de cor da pele em uma amostra de indivíduos da cidade do Recife. Foi realizado um estudo quantitativo e analítico com desenho do tipo transversal. Participaram do estudo 432 alunos da rede pública de ensino da cidade do Recife, oriundos de escolas municipais e estaduais na faixa etária entre 7 e 19 anos. As impressões dentárias foram obtidas por meio de moldagens

¹ Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco para fins de obtenção do Título de Mestre em Perícias Forenses. anjo.nascimento@gmail.com

² Professora da Universidade Católica de Pernambuco.

³ Professora orientadora vinculada à Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco.

⁴ Co-orientador vinculado à Universidade Federal da Bahia.

⁵ Co-orientadora vinculado à Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco.

⁶ Co-orientador vinculado à Universidade Federal de Pernambuco.

⁷ Mestranda em Perícias Forenses pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco.

parcial de um dos hemiarcos inferiores através dos quais foram classificados as formas da face oclusal do primeiro molar inferior. Dos 432 alunos, 63 eram leucodermas, 302 faiodermas e 67 melanodermas. Todos os indivíduos leucodermas e melanodermas apresentaram a face oclusal do primeiro molar inferior, mamelonada e estrelada, respectivamente. Enquanto que nos faiodermas foi encontrado 5,6% na forma oclusal mamelonada, 38,4% estrelada e 56% na forma oclusal intermediária. Quanto ao tipo de vertente, 37,7% dos dentes apresentaram vertentes tendendo à verticalização, e 62,3% arredondadas.

Para a largura a media encontrada do 1º molar inferior permanente foi de 11 mm, com limite inferior de 10 mm e superior de 13 mm. No grupo dos melanodermas não foi evidenciado outro tipo de desenho oclusal que não o estrelado, primeiro molar com largura igual a 10 mm e com vertentes verticais. Tais achados evidenciam correlação entre alguns aspectos anatômicos do primeiro molar permanente com o fenótipo da pele.

Palavras-chave: Fenótipo. Dentição Permanente. Dente Molar.

ABSTRACT: The estimation of skin color phenotype is a means of human identification. The aim of this study was to analyze the use of the anatomical aspect of the cusps of the first molar, as a method to estimate the phenotype of skin color in a sample of individuals from the city of Recife. We conducted a quantitative and analytical design with transversal. Participants were 432 students in the public schools of the city of Recife, originating from municipal and state schools aged between 7 and 19 years. The dental impressions were obtained by partial impressions of one of the lower quadrants through which were classified forms of the occlusal surface of the mandibular first molar. Of the 432 students, 63 were Caucasian, and 67 302 faiodermas melanoderms. All Caucasian individuals and Blacks presented the occlusal surface of the mandibular first molar, and starring mamelonada respectively. While we found faiodermas 5.6% in occlusal form mamelonada, starring 38.4% and 56% in intermediate occlusal form. Regarding the type of strand, 37.7% of the teeth showed strands tending to the vertical, and 62.3% rounded. For the average width found the 1st permanent molar was 11 mm, with a lower limit of 10 mm and above 13 mm. In the group of black subjects was not made another drawing type occlusal than the starry, first molar width equal to 10 mm and vertical dimensions. These findings show correlation between some anatomical aspects of the first permanent molar with skin phenotype.

Keywords: Phenotype. Permanent dentition. Molar tooth.

1 INTRODUÇÃO

Os conceitos de identidade e identificação são importantes para compreensão da maneira de atuação da odontologia legal dentro de um amplo campo como a identificação humana. A identidade é, segundo Vanrell (2007), o conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que torna uma pessoa diferente das demais. Por outro lado, a identificação é o processo que compara esses caracteres procurando coincidências entre dados previamente registrados e aqueles obtidos no presente. Para este autor, os dentes são elementos singulares na identificação odontolegal. Esta assertiva seria devido às numerosas variáveis individuais das arcadas dentárias que as tornam únicas no indivíduo. Além disto, os elementos dentais possuem ótima resistência às situações que geralmente produzem destruição de partes moles, como putrefação e energias lesivas.

A posição e as características de cada dente seja temporário ou permanente, as cáries e seus tratamentos em sua precisa localização, a ausência de um ou vários dentes, a presença de próteses tais como uma ponte fixa ou móvel, aparelhos ortodônticos, a condição dos dentes no que diz respeito à cor, erosão, estado do esmalte, malformações, são elementos que podem contribuir para uma boa identificação. A partir da análise dos registros de dados obtidos do material será formulada uma conclusão, afirmando ou negando que esse material analisado é da pessoa procurada. Na impossibilidade poderá ao menos ser fornecida informações, com alto índice de precisão a respeito do grupo racial, idade, sexo e altura da pessoa (GALVÃO, 1998)

A estimativa da cor por meio da análise dental tem valiosa importância, em especial, entre aqueles indivíduos em que os dentes são os únicos elementos de identificação quando da ocorrência dos desastres em massa, onde qualquer dado encontrado é de grande valor para que se possam separar os indivíduos. Contudo, nenhum método isolado é capaz de estabelecer uma previsibilidade para determinação do fenótipo cor de pele. A confiabilidade para isto ocorre através do trabalho integrado entre peritos, médicos legistas ou odontolegistas e outros tipos profissionais (SILVA, 1997).

Alguns estudos foram realizados visando analisar a relação entre a morfologia das cúspides do primeiro molar inferior e a estimativa do

fenótipo cor da pele (COMARELA, 2002; POMPA, 2002). A ampliação desse tipo de estudo pode ser importante, considerando que a estimativa do fenótipo cor da pele faz parte de um conjunto de dados biotipológicos, que por exclusão, pode facilitar a identificação médico-legal de cadáveres.

No presente estudo foram analisados alguns aspectos da anatomia oclusal do primeiro molar inferior como método auxiliar na identificação post-mortem, destacando sua contribuição para a estimativa do fenótipo cor de pele.

2 MATERIAL E MÉTODO

Foi realizado um estudo quantitativo e analítico com desenho do tipo transversal cujo cenário de casos, para fins de determinação da cor de pele, foi padronizado pelo investigador e apresentado no momento da coleta de dados ao pesquisado.

A população do estudo foi oriunda de alunos, de 15 Escolas da rede pública de ensino, municipal e estadual da cidade do Recife. Inicialmente foi estabelecida uma amostra de 432 alunos, determinada levando-se em consideração: o *valor da curva normal relativa à confiabilidade 95,0%*; a proporção esperada entre as formas de face igual a 40,0%; o erro de 5%; e o *tamanho da população que foi de 193.335 alunos*. Todos os alunos que constituíram a amostra do estudo tinham entre 7 a 19 anos de idade e possuíam um dos primeiros molares inferiores hígido ou cariado em que não houvesse comprometimento de esmalte e nem alterações anatômicas.

Essa amostra foi distribuída, ainda, em função dos fenótipos (leucodermas, faiodermas e melanodermas) nas escolas que foram sorteadas aleatoriamente sendo o número de alunos proporcional ao número de matriculados em cada uma dessas escolas.

Utilizando-se moldeira descartável realizou-se moldagem parcial de um dos hemiarcos de cada indivíduo determinado em função da melhor condição do molar inferior permanente. Cada moldeira recebeu um número de identificação em que constavam: a procedência do indivíduo e data da realização da moldagem. A moldagem seguiu os princípios de biossegurança e foi realizada com alginato (Jeltrate Chromatic da Dentsplay), de acordo com as instruções recomendadas pelo fabricante.

Imediatamente após a tomada da moldagem foi confeccionado o modelo de gesso e, na impossibilidade, o molde era acondicionado em umidificador para sua posterior utilização na produção do modelo. Estas opções tiveram por finalidade evitar distorções no modelo que pudessem comprometer o processo de análise. Cada modelo em gesso foi identificado por etiquetas numeradas correspondentes às respectivas moldeiras. Em ficha individual

de cada participante da pesquisa foram anotados: nome, idade, escola, numeração da moldeira, numeração do modelo e a classificação fenotípica atribuída pelo indivíduo e pelo pesquisador.

Para determinação da relação entre o fenótipo da cor da pele foi empregada a classificação da anatomia oclusal do 1º molar permanente inferior em mamelonada, intermediária e estrelada. Foram também realizadas as medidas da vertente e largura desse molar.

Para análise dos dados, através de estatística descritiva, foram obtidas distribuições absolutas e percentuais e as medidas estatísticas: média, mediana e desvio padrão. O teste Qui-quadrado de Pearson foi empregado para análise estatística inferencial.

O nível de significância utilizado na decisão dos testes estatísticos foi de 5,0%. Os dados coletados e digitados em uma planilha Excel tiveram os cálculos estatísticos processados através o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 13.

A pesquisa foi realizada de acordo com os princípios bioéticos, preconizados através a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki VI promulgada em 2000, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco – UPE, Parecer CEP/UPE nº 112/10.

3 RESULTADOS

Na Tabela 1 estão representados os achados quanto aos fenótipos atribuídos pesquisador (heteroclassificação) e pesquisados (autoclassificação), respectivamente. Com base nos sistemas de classificação fenotípica e tomada a heteroclassificação como padrão ouro, foi observada uma média de discrepância de 4,0% para os três fenótipos sendo a maior (8,7%), encontrada para o fenótipo leucoderma (Tabela1).

Tabela 1 – Distribuição dos fenótipos segundo o sistema de atribuição fenotípica. Recife, 2011

Fenótipo	Autoclassificação (pelo pesquisado)		Heteroclassificação (pelo pesquisador)		Discrepância	
	n	%	n	%	n	%
Leucoderma	69	15,9	63	14,6	6	8,7
Faioderma	297	68,8	302	69,9	5	1,7
Melanoderma	66	15,3	67	15,5	1	1,5
TOTAL	432	100,0	432	100,0	12	\bar{X} 4,0

A classificação do tipo de dente, quantidade de cúspides, tipo de vertente e largura do primeiro molar permanente, estão representados na Tabela 2. O tipo de dente mamelonado foi o encontrado com menor frequência (18,7%); a maior parte (97,9%) dos dentes tinha 5 cúspides; e quanto a vertente, (62,3%) eram arredondadas. A largura do primeiro molar permanente variou de 10,0 mm a 13,00 mm e a mais frequente foi de 11,00, que representou (45,6%) da amostra, seguido de 11,50 mm (18,1%), 12,00 mm (17,6%) e 10,50 mm (13,4%), respectivamente (Tabela 2).

Tabela 2 – Classificação do tipo de dente, quantidade de cúspides, tipo de vertente e largura do primeiro molar permanente. Recife, 2011.

Variável	n	%
TOTAL	432	100,0
• Tipo de dente		
Mamelonado	81	18,7
Estrelado	183	42,4
Intermediário	168	38,9
• Quantidade de cúspides		
4	8	1,9
5	423	97,9
6	1	0,2
• Tipo de vertente		
Arredondada	269	62,3
Vertical	163	37,7
• Largura do primeiro molar permanente (mm)		
10,0	16	3,7
10,5	58	13,4
11,0	197	45,6
11,5	78	18,1
12,0	76	17,6
12,5	3	0,7
13,0	4	0,9

Na Tabela 3 ao se relacionar o tipo de dente e fenótipo cor de pele constatou-se que nos leucodermas, predominou a forma mamelonada

(100%); nos melanodermas, a forma estrelada (98,5%) e entre os faiodermas a forma intermediária (55,6%). Tais achados indicaram que a associação entre o fenótipo cor de pele e o tipo de dente foi estatisticamente significativa ($p < 0,001$).

Tabela 3 – Avaliação do tipo de dente segundo o tipo de fenótipo. Recife, 2011

Tipo de dente	Classificação do fenótipo								Valor de p
	Leucoderma		Melanoderma		Faioderma		Grupo total		
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Mamelonado	63	100,0	1	1,5	17	5,6	81	18,8	$p^{(1)} < ,001^*$
Estrelado	-	-	66	98,5	117	38,7	183	42,4	
Intermediário	-	-	-	-	168	55,6	168	38,9	
TOTAL	63	100,0	67	100,0	302	100,0	432	100,0	

(*): Associação significativa a 5,0%.

(2): Através do teste Qui-quadrado de Pearson.

A Tabela 4 relaciona o fenótipo ao tipo de vertente do dente e largura do primeiro molar permanente. Pode-se observar que dentes com vertentes arredondadas estiveram presentes em leucodermas (96,8%), melanodermas (100%) e faiodermas (46,7%), sendo predominante porém nos dois primeiros fenótipos. Merece destaque, ainda, o fato de que não foi evidenciada vertente vertical nos melanodermas. Com relação à largura, a maioria dos leucodermas tinham dentes com largura de 11,00 mm (61,9%); nos melanodermas a largura variou com mais frequência entre 12 a 13 mm (44,8%), enquanto entre os faiodermas (44,4%) foi mais frequente a largura de 11,00 mm. Foi verificada associação significativa entre a classificação do fenótipo com cada uma das variáveis: tipo de vertente e largura do primeiro molar permanente ($p < 0,001$).

Tabela 4 – Avaliação das variáveis do estudo segundo o tipo de fenótipo. Recife, 2011

Variáveis	Classificação do fenótipo				Valor de
	Leucoderma	Melanoderma	Faioderma	Grupo	

	n	%	n	%	n	%	total		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
• Vertentes									
Arredondado	61	96,8	67	100,0	141	46,7	269	62,3	p ⁽¹⁾ < 0,001*
Vertical	2	3,2	-	-	161	53,3	163	37,7	
• Largura 1º molar permanente									
10,00	2	3,2	-	-	13	4,3	15	3,5	p ⁽¹⁾ < 0,001*
10,50	1	1,6	1	1,5	57	18,9	59	13,7	
11,00	39	61,9	24	35,8	134	44,4	197	45,6	
11,50	11	17,5	12	17,9	55	18,2	78	18,1	
12,00 a 13,00	10	15,9	30	44,8	43	14,2	83	19,2	
TOTAL	63	100,0	67	100,0	302	100,0	432	100,0	

(*): Associação significativa a 5,0%.

(2): Através do teste Qui-quadrado de Pearson.

4 DISCUSSÃO

A literatura tem destacado a importância dos dentes na identificação acurada de cadáveres (BLAKAJ, 2010; GRUBER, KAMEYAMA, 2001). Esta importância não está relacionada apenas ao exame dos arcos dentários. Desse modo, têm-se buscado estudar a identificação de cadáveres através a correlação entre o fenótipo da pele com alguns aspectos anatômicos dos dentes.

O estudo do primeiro molar inferior permanente dos 432 alunos do ensino fundamental de escolas municipais e estaduais da cidade de Recife revelou aspectos anatômicos quanto à quantidade de cúspides, tipo de vertente e largura semelhantes aos padrões descritos por autores como (MADEIRA, 2004; FIGUN, GARINO, 1994; MAJOR, 1987; TURNER, 1991; GALVÃO 2008).

Entre esses alunos foi encontrado que todos os melanodermas e leucodermas possuíam a forma oclusal do primeiro molar inferior permanente estrelada e mamelonada, respectivamente. Estes achados são semelhantes aos descritos por (POMPAI, 2000; COMARELA, 2002; ALVARADO, 1983). Galvão (2008) encontrou entre 83,3% indivíduos de raça negra, a forma oclusal estrelada e 16,7% intermediária; nos de raça branca, 80% apresentaram forma mamelonada e 20% intermediária; e entre os “mulatos” 35,7% tinham, a forma oclusal do primeiro molar permanente mamelonada, 14,3% estrelada e 50% forma intermediária. Os achados desse autor divergem bastante do encontrado no presente estudo, em especial, quanto aos indivíduos faiodermas, em que apenas 5,6% possuíam a forma oclusal mamelonada do primeiro molar permanente.

Foi encontrada relação estatisticamente significativa entre vertente e largura do primeiro molar permanente e o fenótipo da pele. Este achado foi de difícil discussão devido à escassez ou a possível inexistência de dados semelhantes na literatura.

A identificação do fenótipo da pele a partir de aspectos anatômicos do primeiro molar inferior permanente tem sido também rara ou quase inexistente, na literatura. Entretanto, no presente estudo foi constatado que ao contrário do que afirmou Albenz (1983), não apenas os ângulos cranianos, e índices como os rádio-pélvico, tíbio-pélvico, índice tíbio-pélvico e cláviculo-umeral sejam os únicos elementos à disposição para determinação da cor da pele.

5 CONCLUSÃO

No grupo dos melanodermas não foi evidenciado outro tipo de desenho oclusal que não o estrelado, primeiro molar com largura igual a 10 mm e com vertentes verticais. Tais achados evidenciam correlação entre alguns aspectos anatômicos do primeiro molar permanente com o fenótipo da pele.

6 REFERÊNCIAS

- ALVARADO, E. V. **Medicina legal**. 3. ed. San José Costa Rica: Lehmann, 1983.
- BLAKAJ, F. et al. Dental identification of a decomposed body. *Med Arh*, Bósnia, v. 64, n.2, p.125-126, 2010.
- COMARELA, A. et al. **Identificação do fenótipo cor da pele através dos aspectos das cúspides do primeiro molar inferior**. 46f. Monografia

(Graduação em Odontologia) - Faculdade de Odontologia da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.

- FÍGUN, M. E.; GARINO, R.R. **Anatomia odontológica funcional e aplicada**. 3.ed. Rio de Janeiro: Panamericana, 1994.
- GALVÃO, L. C. C. **Estudos médico-legais**. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 1996.
- GALVÃO, L.C.C. et al. **Medicina legal**. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
- GALVÃO, L.C.C. Investigação do sexo por medidas da mandíbula. En: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA LEGAL, 15., 1998, Salvador. **Anais...** Salvador: ABMLPM, 1998. .
- GRUBER, J.; KAMEYAMA, M.M. O papel da Radiologia em odontologia legal: uma breve revisão. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, São Paulo, v.15, n.3, p.263-268, 2001.
- MADEIRA, M. C. **Anatomia do dente**. 3.ed. São Paulo: Sarvier, 2004.
- MAJOR, M; ASH, J. **Anatomia, fisiologia e oclusão dental**. São Paulo: Elsevier, 1987, p. 217-231.
- POMPA, C. C. et al. Aspectos das cúspides do 1º molar inferior em leucodermas, faiodermas e melanodermas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, 5.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, 14., Recife, 2000. **Anais...** Recife, 2000.
- SILVA, M. **Compêndio de odontologia legal**. São Paulo: Médica e Científica, 1997.
- TURNER, C.G.; NICHOL, C.; SCOTT, G.R. Scoring procedures for key morphological traits of the permanent dentition: the Arizona State University Dental Anthropology System. In: KELLEY, M.; LARSEN, C. (Ed.). **Advances in Dental anthropology**. New York: Wiley-Liss, 1991.
- VANRELL, J.P. Identidade e Identificação. En: VANRELL, J. P. **Odontologia Legal e Antropologia Forense**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. pp. 195-202.